

УДК 316.354:351/354

DOI 10.5281/zenodo.19111151

Научная статья

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ: ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

SOCIAL POLICY MODEL OF AN ORGANIZATION: STAGES OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION

ПРОТАСОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,

*кандидат социологических наук, доцент,
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов.*

RROTASOVA TATIANA NIKOLAEVNA,

*Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor,
Saint-Petersburg University of the Humanities and Social Sciences.*

Статья посвящена обоснованию этапов разработки и реализации модели социальной политики организации на основе учета факторов влияния со стороны внешней и внутренней среды. Исследование основано на системном, многофакторном, многосубъектном подходе к изучению социальной политики организаций, на концепции корпоративной социальной ответственности. Автором систематизированы основные факторы, определяющие модель социальной политики организации. Предложен алгоритм управленческих действий по разработке и реализации модели социальной политики организации как концептуально обоснованной системе мероприятий, имеющих долгосрочный социальный эффект для самой организации, для ее работников, общества и государства.

This article explores the stages of developing and implementing an organization's social policy model, taking into account factors influencing the external and internal environments. The study is based on a systemic, multifactorial, and multi-actor approach to studying organizational social policy, as well as the concept of corporate social responsibility. The author systematizes the key factors determining an organization's social policy model. An algorithm of management actions for the development and implementation of a model of social policy of an organization as a conceptually sound system of measures that have a long-term social effect for the organization itself, for its employees, society and the state is proposed.

Ключевые слова: *социальная политика организации, модель социальной политики организации, стейкхолдеры социальной политики организации, работодатели, работники, социальная ответственность бизнес-организаций, государственная социальная политика, социальное развитие территорий.*

Key words: *social policy of an organization, model of social policy of an organization, stakeholders of social policy of an organization, employers, employees, social responsibility of business organizations, state social policy, social development of territories.*

Внешние для России угрозы, внутренние противоречия, высокая скорость и кардинальность социальных изменений актуализируют важность социальной политики как формы реализации социальной ответственности государства, бизнеса и общества.

Проблемы социальной политики как общественной теории и практики системно стали изучаться исследователями с середины XX века. Это связано, в первую очередь, с формиро-

ванием теории социального государства, правовым закреплением и реализацией идей этой теории в конкретных моделях социальной политики в ряде европейских стран. Переход нашей страны к рыночной экономике в 1990-х годах также актуализировал необходимость разработки и построения новой модели социальной политики российского общества, основанной на учете новых для страны условий, возможностей, ограничений и проблем.

К началу XXI века отечественными исследователями активно изучались вопросы как теории социальной политики (ее значение, принципы, цели, содержание, социальные функции государства), так и практики (причины социальных проблем и пути, методы их решения, профилактики в разных отраслях социальной сферы). Этим проблемам посвящены труды А. Н. Аверина, Н. А. Волгина, И. А. Григорьевой, С. Н. Смирнова, В. Н. Ярской и др.

В России идеи социального государства получили правовое закрепление в Конституции 1993 года. Исследователи отмечают, что на тот момент это был «протокол о намерениях», так как в большей степени приоритет отдавался реализации идей либерального государства, экономические реформы шли по либеральному пути. Переход к социальному государству наметился только с начала 2000-х годов: стартовали национальные проекты, социальные права граждан стали трактоваться как цели развития государственности и пр. [11, с. 4–5]. Конституционная парадигма современного российского общества «эволюционирует в поисках учета национальной преемственности при социализации государства» [8, с. 146].

Сегодня подвергается переосмыслению не только роль государства в социальной политике, но и роль других субъектов. Бизнес оценивается как один из важнейших субъектов социальной политики, который участвует в формировании и реализации ее целей, задач, принципов, приоритетов. Многие бизнес-организации добровольно берут на себя социальные функции во благо как достижения своих стратегических задач устойчивого развития, так и во благо трудовых коллективов, территорий присутствия и общества в целом [3; 6; 9; 12]. Социальная политика организации рассматривается как основа взаимодействия организации, государства и общества в целях профилактики и решения их взаимосвязанных проблем, долгосрочного и устойчивого развития [1; 5; 10]. Идет анализ существующих в стране практик реализации социальных функций бизнес-организациями, а также их трансформации в условиях перехода к гибридным формам занятости, распространения и внедрения новых цифровых технологий, внимания к ESG-повестке, усиления роли нематериальных факторов мотивации и пр. [2].

Однако из-за отсутствия общепринятой концепции социальной политики организации как системы принципов, понятий, целей, задач, объекта, предмета, подхода к пониманию ее содержания, условий формирования, основных этапов и направлений, а также из-за бессистемности, фрагментарности социально-ориентированной деятельности, социальный потенциал организаций остается не раскрытым в полной мере [4; 7].

Цель исследования — обосновать и предложить этапы разработки социальной политики организации на основе учета влияния различных факторов внешней и внутренней среды.

В данном исследовании социальная политика организации определяется как «система целей, принципов, ценностей и соответствующей деятельности организации, направленная на формирование благоприятной для устойчивого развития организации внутренней и внешней среды через гармонизацию отношений между работодателем, работниками, обществом и государством» [10, с. 17]. Таким образом, социальная политика организации — это не просто комплекс мер, направленных на удовлетворение отдельных потребностей работников, решение их социально-экономических проблем, а концептуально обоснованная, выстроенная система деятельности организации, в центре которой — взаимосвязанные и взаимозависимые интересы самой организации и ее работников, а также общества и государства. Именно системность и целенаправленность обеспечивают качество и результативность социальной политики организации на долгий срок.

При разработке и реализации модели социальной политики организации необходимо учитывать влияние различного рода факторов (рис. 1).

Рис. 1. Основные факторы, определяющие модель социальной политики организации

Многофакторный подход, с одной стороны, определяет индивидуальность и даже уникальность социальной политики конкретной организации, так как она формируется исходя из специфики деятельности этой организации, ее интересов, целей и возможностей, зависит от интересов и проблем работников, сообщества на территории присутствия организации. С другой стороны, в большей степени схожие для разных организаций внешние условия, а также закономерности и принципы теорий управления, социальной ответственности бизнеса, устойчивого развития организаций, обоснованные в социологии и экономике, анализ существующих практик, разработки исследователей [13; 14] позволяют говорить о возможности и важности единого подхода к основным этапам формирования и реализации социальной политики организаций, представляющих собой алгоритм взаимосвязанных, последовательных управленческих действий.

Этап 1. Подготовительный. Суть данного этапа — в концептуальном обосновании будущей модели социальной политики организации. К основным подэтапам относятся:

1.1. Изучение существующих практик в области социальной политики, актуальных теоретических подходов к их осмыслению, выделение проблемных зон, основных приорите-

тов, принципов, мер.

1.2. Анализ внутренней среды организации: специфики деятельности организации (вид и тип организации, ее масштаб); стратегии развития; системы управления; ресурсных возможностей организации; сложившейся организационной культуры (нормы, ценности, традиции и пр.); психологического климата в коллективе; качества человеческого и социального капитала организации; условий труда; системы мотивации персонала; характеристик (численность, квалификация, поло-возрастной состав и пр.) и динамики персонала, его интересов и потребностей (общие и дифференцированные в зависимости от категории); интересов и ценностей топ-менеджмента.

1.3. Анализ внешней среды организации: целей, приоритетов и проблем развития страны и территории присутствия, вектора социальных изменений; политической обстановки; направлений и принципов государственной социальной политики на всех уровнях; мер государственной поддержки социально ориентированного бизнеса; тенденций в социально значимой деятельности бизнеса; ситуации на рынке труда; трендов в вопросах изменения демографической структуры и миграции населения; интересов и целей внешних стейкхолдеров, в том числе, инвесторов, партнеров, потребителей (клиентов), государственных органов и профсоюзных организаций, общественности на территории присутствия; преимуществ и степени активности конкурентов; сложившегося имиджа организации; региональных и местных культурных феноменов; стратегии развития территории.

1.4. Разработка модели социальной политики организации и ее фиксация в документе, содержащем четко сформулированные цели, задачи, принципы, направления социальной политики организации, методы и инструменты реализации социальных обязательств, поставлены реальные сроки, определены ключевые параметры оценки ее эффективности, ресурсное обеспечение, ответственные и пр. Модель социальной политики организации должна быть разработана на основе учета следующих параметров:

- результатов анализа внутренней и внешней среды;
- возможных рисков;
- связи с миссией организации;
- прогнозов корреляции между социальными инвестициями и капитализацией организации;
- влияния мер социальной политики на социальное благополучие персонала, на социальное развитие территории, на достижение целей развития страны.

Этап 2. Организационное оформление социальной политики. Цель данного этапа — создать в организации условия реализации разработанной модели социальной политики: формирование системы управления социальной политикой в организационной структуре компании; планирование и выделение бюджета на социальную политику организации; разработка необходимых для реализации социальной политики локальных нормативных актов; создание системы информационного взаимодействия по вопросам социальной политики (коммуникация со стейкхолдерами); заключение договоров с социальными партнерами о сотрудничестве.

Этап 3. Реализация социальной политики. На данном этапе происходит осуществление на практике обоснованных выбранных принципов и мер социальной политики организации. Обязательными функциями управления на данном этапе являются контроль, анализ и оценка эффективности социальной политики. В случае выявления проблем, несоответствия результатов поставленным целям и задачам, необходимо вносить изменения, коррективы в сформированную ранее модель социальной политики. Анализ и оценка эффективности социальной политики должны производиться регулярно из-за изменений, постоянно происходящих во внешней и внутренней среде, динамики структуры и специфики интересов стейкхолдеров. На данном этапе также важным является информирование общественности о результатах ре-

ализации социальной политики организации, о соответствующих преобразованиях во внешней и внутренней среде. Анализ эффективности социальной политики организации может быть оформлен в виде отчета, а может — в виде заявки на участие в конкурсах, проводимых в целях привлечения внимания общественности к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и выявления лучших социальных проектов (например, Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности», Национальная премия «Наш вклад» и др.).

Данный алгоритм может быть рекомендован организациям в целях обеспечения управляемости и повышения результативности социальной политики. Для современных социально ответственных организаций актуальным является переход от реализации бессистемных мер помощи и поддержки работников к стратегии долгосрочного планирования социальной деятельности на основе концептуально обоснованной социальной политики. Это позволит организациям повысить свой имидж, привлечь и удержать квалифицированный персонал, выстроить взаимоотношения с внешними стейкхолдерами, внести существенный вклад в решение социальных проблем территории присутствия, в устойчивое развитие страны в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова М.А. Социальная политика как стратегия организации социального взаимодействия и развития общества // *Respublica Literaria*. 2025. Т. 6, № 1. С. 88–105. DOI 10.47850/RL.2024.6.1.88-105.
2. Авакян Р.Г., Галимова А.Ш. Трансформация элементов социальной политики организации в современных условиях // *Научно-инновационный вектор современного развития: электронный сборник материалов III всероссийской научно-практической конференции с международным участием*. Самара: Самарама, 2025. С. 11–15.
3. Бурганова Т.А. Социальная политика как средство снижения текучести кадров в организации // *Московский экономический журнал*. 2025. Т. 10, № 3. С. 161–177. DOI 10.55186/2413046X_2025_10_3_72.
4. Долгорукова И.В. Корпоративное социальное инвестирование в современной России: между экономической эффективностью и социальной справедливостью // *Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология*. 2019. № 3. С. 402–411. DOI 10.17072/2078-7898/2019-3-402-411.
5. Долгорукова И.В. Устойчивость общественных институтов и корпоративная социальная политика: проблемы взаимовлияния // *Социальная политика и социология*. 2016. Т. 15, № 1(114). С. 35–44.
6. Канаева О., Канаев А. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие компании: компаративный анализ концепций // *Oikonomos: Journal of Social Market Economy*. 2019. № 2(14). С. 6–28.
7. Канаева О.А. Социальные императивы устойчивого развития // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика*. 2018. Т. 34, № 1. С. 26–58.
8. Колюшин Е.И. Конституционная парадигма государства в зеркале столетия СССР // *Правосудие*. 2022. Т. 4, № 4. С. 146–166. DOI 10.37399/2686-9241.2022.4.146-166.
9. Коропец О.А., Мельникова А.С. Управление благополучием работников в социальной политике современных организаций // *Human Progress*. 2021. Т. 7, № 3. С. 9. DOI 10.34709/HP.173.9.
10. Протасова Т.Н. Социальная политика организаций как основа взаимодействия бизнеса, государства и общества // *Общество: социология, психология, педагогика*. 2025. № 1(129). С. 15–20. DOI 10.24158/spp.2025.1.1.
11. Россия как социальное государство: конституционная модель и реальность // *Сборник материалов Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации*; под общей ред. Е. Колюшина, А. Нелюбина. М.: изд. Совета Федерации, 2007. 191 с.

12. Ростовская Т.К., Шабунова А.А., Багирова А.П. Концепция корпоративной демографической политики российских организаций в контексте социальной ответственности бизнеса // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021. Т. 14, № 5. С. 151–164. DOI 10.15838/esc.2021.5.77.9.

13. Семиколеннова Ю.А. Механизм управления внутренней социальной политикой бизнес-организаций: основные этапы и инструменты // Социально-гуманитарные знания. 2021. № 3. С. 337–343.

14. Семиколеннова Ю.А. Совершенствование системы управления внутренней социальной политикой бизнес-организаций: возможности стратегического подхода // Социология. 2024. № 1. С. 70–78.

Поступила в редакцию: 14.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Протасова Т. Н., 2026.